

MANEVI MİRASIN İZİNDE: ÖZBEKİSTAN’DA İNANÇ TURİZMİ VE TÜRKİYE’DEN ZİYARETÇİ ÇEKME STRATEJİLERİ – SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Doç. Dr. Hasan Kafalı

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı- Din Sosyolojisi Bilim Dalı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606113>

Özet. Bu çalışma, Anadolu, Balkanlar ve Kafkasları kapsayan Batı Müslümanlığına yön veren ve kimlik kazandıran önemli dini şahsiyetlerin Özbekistan’ın çeşitli şehirlerinde bulunan türbeleri ve onlardan miras tasavvufi merkezlerin, inanç turizmi bağlamında sunduğu potansiyeli sosyolojik bir çerçevede incelemektedir. Bu bağlamda öncelikle inanç turizminin motivasyon unsurları teorik olarak ele alınmakta ardından Türkiye ve Özbekistan toplumlarının kültürel entegrasyonu bağlamında sosyal yapıları değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Türkiye’den bu bölgelere yönelik ziyaretçi çekme yolları, dini motivasyonlar, kültürel aidiyet ve toplumsal hafıza kavramları etrafında değerlendirilmektedir. Böylece toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesi, kültürel, ekonomik ve sosyal bağların güçlendirilmesi konuları gündeme getirilmektedir. Çalışma, inanç turizminin kültürel kimliği güçlendirme, dini mirası tanıtma ve sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlama işlevlerini tartışarak, öneriler sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Din Sosyolojisi, İnanç turizmi, Kültürel Miras, Özbekistan, İnanç Coğrafyası.

Abstract. This study examines the tombs of important religious figures who shaped and gave identity to Western Islam, covering Anatolia, the Balkans and the Caucasus, and the potential offered by the Sufi centers in the context of religious tourism in a sociological framework. In this context, firstly the motivational elements of religious tourism are theoretically addressed and then the social structures of the societies of Turkey and Uzbekistan are evaluated in the context of cultural integration. At the same time, the ways of attracting visitors from Turkey to these regions are evaluated around the concepts of religious motivations, cultural belonging and social memory. Thus, the issues of activating social dynamics and strengthening cultural, economic and social ties are brought to the agenda. The study discusses the functions of religious tourism in strengthening cultural identity, introducing religious heritage and contributing to socioeconomic development and offers suggestions.

Keywords: Sociology of Religion, Religious Tourism, Cultural Heritage, Uzbekistan, Geography of Faith.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O‘zbekistonning turli shaharlarida joylashgan Anadolu, Bolqon va Kavkazni o‘z ichiga olgan G‘arbiy islom dinini shakllantirgan va unga o‘ziga xoslik bergan muhim diniy arboblarning qabrlari va ulardan meros bo‘lib qolgan so‘fiy markazlarining diniy turizm kontekstida taqdim etayotgan salohiyati sotsiologik asosda ko‘rib chiqiladi. Shu nuqtai nazardan, birinchi navbatda diniy turizmning motivatsion elementlari nazariy jihatdan muhokama qilinadi, so‘ngra Turkiya va O‘zbekiston jamiyatlarining ijtimoiy tuzilmalari madaniy integratsiya kontekstida baholanadi. Shu bilan birga, Turkiyadan bu hududlarga tashrif buyuruvchilarni jalb qilish usullari diniy motivlar, madaniy mansublik va ijtimoiy xotira tushunchalari atrofida baholanadi. Shunday qilib, ijtimoiy dinamikani faollashtirish, madaniy,

iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash masalalari kun tartibiga olib chiqilmoqda. Tadqiqotda diniy turizmning madaniy o'ziga xoslikni mustahkamlash, diniy merosni targ'ib qilish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishdagi vazifalari muhokama qilinib, takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: *Din sotsiologiyasi, e'tiqod turizmi, madaniy meros, O'zbekiston, e'tiqod geografiyasi.*

Giriş

İnanç turizmi, bireylerin dini motivasyonlarla gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsar ve din sosyolojisi açısından hem bireysel hem toplumsal anlamda önemli bir araştırma alanıdır. Sosyolojik anlamda inanç turizmi, sadece bir gezi faaliyeti değildir; aynı zamanda bireyin dini kimliğini tazelediği, toplumsal belleği yaşattığı ve manevi bağlarını güçlendirdiği bir yolculuktur.¹ Özellikle Türk-İslam medeniyetinin köklü mirasını barındıran Orta Asya coğrafyası, bu anlamda büyük potansiyele sahiptir. Özbekistan, bu açıdan Türk ve İslam dünyası için eşsiz bir zenginlik sunar. Fakat zenginlik, ondan faydalanıldığı sürece değerlidir. Faydalanılmadığı sürece yer altında bulunan altın rezervlerinden fayda sağlanamadığı gibi kültürel zenginlikler de fayda vermeyecektir. Bilim adamlarına düşen görev bu değerlerden faydalanılabilmesi için bilgi üretmektir.

Bu çalışmanın amacı, Özbekistan'ın inanç turizmi potansiyelini din sosyolojisi bağlamında değerlendirmek ve Türkiye'den bu bölgelere ziyaretçi akışını artırmaya yönelik stratejiler sunmaktır. Bu bildiride, Özbekistan'ın İpek Yolu üzerindeki manevi durakları ve Türkiye'den ziyaretçi çekme stratejileri ele alınacaktır.

Teorik Arka Plan

Din sosyolojisinde kutsal mekânlar, bireylerin aidiyet duygusunu pekiştiren, kimlik inşasına katkı sağlayan sosyal alanlardır. Kutsal mekânlara yapılan ziyaretler, aynı zamanda kolektif hafızayı yeniden üretir ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar. İnanç turizmi de bu süreçlerin hareketli bir parçası olarak değerlendirilmelidir. İnanç turizmi manevi ihtiyaç veya ontolojik (varlıksal) bir arayış nedeniyle insanların, kutsal kabul ettikleri “nesnelere”, “kişilere” ve “mekanlara” anlam yüklemesi, önem vermesi, koruması ve onlara çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. Tanımdaki ihtiyaçlara işaret eden boyutlarından da anlaşılacağı gibi bu alan sadece bir boş zaman değerlendirme faaliyeti olarak düşünülemez.² İnanca dayalı gezilerin arkasında yatan nedenler genellikle psikolojik motivasyona dayanmaktadır denilebilir. Bu psikolojik motivasyonun ana unsurları olarak dini ve manevi ihtiyaçlara cevap bulmak, dini duyguyu tecrübe etmek ve manevi bir hedefe ulaşmak sayılabilmektedir.³ Bu anlamda dini duygunun fitri olduğu ve herkeste bulunduğu göz önünde bulundurulursa her bir bireyin kutsal kabul edilen mekanlara ilgisinin olacağını söylemek yanlış olmaz. İnsanoğlu nereden geldiğini ve hayatın anlamını düşünmeden kayıtsızca yaşayan bir canlı değildir. Bu

¹ Faruk Alaeddinoğlu ve Meryem İzi, “İnanç Turizmi ve Toplumsal Hafıza İlişkisi”, *Journal of Academic Tourism Studies* Cilt: 5 Sayı: 2, sy Cilt: 5 Sayı: 2 (2024): 217, <https://doi.org/10.29228/jatos.79315>.

² Alaeddinoğlu ve İzi, 214.

³ Mehmet Zaman, “Türkiye'nin Önemli İnanç Turizmi Merkezlerinden Biri: Sumela (Meryamana) Manastiri”, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 6, sy 2 (17 Şubat 2010): 12; İ. Hakkı Kaynak ve Mete Sezgin, “İnanç Turizmi Kapsamında Dinlerde Seyahat”, *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi* 10, sy 1-2 (06 Mayıs 2014): 352; Yunus Fatih Yüksel ve Füsün Baykal, “İnanç Turizmine Genel Bir Bakış ve İzmir İçin Analitik Yaklaşımlar”, *Doğu Coğrafya Dergisi* 27, sy 48 (29 Aralık 2022): 12, <https://doi.org/10.5152/EGJ.2022.975260>.

anlamda arayışına cevap üreten dini unsurlar onun ilgi alanının dışında kalmaz. Yani bu açıdan inanç turizmi istekler kategorisinin ötesinde ihtiyaç kategorisinde yer alarak bütün bireylere hitap edebilir. Kutsal ile ilişkilendirilen bütün mekanlar bireyin kendisinin de dahil olduğu manevi arayışa cevaplar sunması yönünden dikkat çeker ve bireyde ilgi uyandırır. Bu mekanların bireyin kendi aidiyeti ile ilgili olması mekanları daha da ilgi çekici hale getirir. Dini inanç üzerinden bağlı bulunan ülkelerin birbirleri ile seyahat ve turizm bağı kurmaları bu açıdan daha kolay olabilir.

Fakat inanç turizmine katılan herkesin varoluşsal motivasyonlar ile hareket ettiğini varsaymak doğru olmayabilir. Bazı araştırmalarda anlık kararların, aile ünsiyeti gibi asabiye bağlarının, tanınmış şahsiyetlerin hatıralarını görme arzusunun, dini temalı mimari ve sanat eserlerini görme isteğinin de etkili olabildiği bildirilmiştir.⁴ Yani inanç turizminde psikolojik etmenler etkili olsa da bunun tek motivasyon kaynağı olmadığı, daha gündelik, telkine ve reklama dayalı, toplumsal akış ile yönlenebilen süreçlerin ve görsel unsurların da ikna edici olduğu seyahatlerin de gerçekleşebildiği söylenebilir. Sonuç olarak insanoğlunun içsel ve psikolojik nedenlerle inanç turizmine yönelmesinin yanında dışsal etmenlerden etkilenme, sosyal etkileşim ile harekete geçme ve yönlendirilme boyutu ile de turistik davranışlarda bulunabildiği görülmektedir.

Toplum ve bireyleri inanç turizmine yönlendiren saikler açısından Özbekistan’a bakıldığında ülkenin Müslüman olan ve kültürü İslam dini çerçevesinde şekillenen bütün toplumlar için şartların hepsini taşıdığı söylenebilir. Özbekistan İslam dünyasının çoğunda yaygın kabul gören Maturidilik mezhebinin kurulduğu, Kur’an’dan sonra en sahih kaynak kabul edilen Hadis kitabının derleyicisinin kabrinin bulunduğu ve İslam dünyasında çok etkin bir sosyal-tasavvufi hareket olan Nakşibendiliğin ortaya çıktığı bir coğrafyadır. Semerkant’ta İmam Maturidî, Buhara’da İmam Buhârî ve Nakşibendî geleneğinin kurucusu Bahaeddin Nakşibendi gibi figürlerin türbeleri, sadece ziyaret noktaları değil; aynı zamanda inanç, gelenek ve kimlik üretim merkezleridir. Ziyaretler, bireyde aidiyet ve topluluk bilinci oluşturur. Mekânların “kutsallığı”, toplumsal olarak inşa edilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir anlam sistemidir. Bu bağlamda Özbekistan’da yerleşik bulunan inanç önderlerinin inancın akla, mantığa, gayrete bürünmüş somut örneklikler taşıyan modeller olması dikkat çekicidir. İmam Maturidi İslam inancında en çok kabul gören ve en rasyonel olarak değerlendirilen teolojiyi üreten doktrisyendir. Aynı zamanda tefsir alanında da söz sahibi bir yorumcudur. İmam Buhari İslam dünyasında en titiz ve en büyük gayret eseri olan hadis külliyyatının sahibidir. Onun eseri ve bu eseri oluştururken sergilediği hassasiyet İslam ilim geleneğinde bir davranış ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Yine Bahaeddin Nakşibendi İslam dünyasında en çok taraftar bulan tasavvufi ekollerden birinin silsile lideridir. Bu kişiler kelam, tefsir, hadis, tasavvuf gibi ilim dallarının zirvesini temsil etmektedirler. Bugün İslam dünyasını tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin marjinal, radikal dini akımlar olduğu düşünüldüğünde rasyonaliteyi, akli, samimiyeti, gayreti ve orta yolu temsil eden bu şahsiyetlerin İslam yorumlarının önemi daha çok anlaşılacaktır. Bu bağlamda Özbekistan’daki inanç turizmi rotaları, dinin aşırılıktan uzak, kaynaklara bağlı, doğru yorumlanan ve samimiyeti sistemleştirmiş bir versiyonunu sunması açısından bir inanç iklimi oluşturduğu iddia edilebilir.

Toplumsal hafıza, hafızayı niteleyen tüm kavramları kuşatan, barındırdığı birçok sıkıntıya rağmen, “her bir grup ve alt grup hafızasını nitelendirmek için” kullanıma uygunluğu kabul edilen hem küçük grupları hem de daha büyük birliktelikleri ifade etmek için kullanılabilen bir çatı

⁴ K. Hughes, N. Bond, ve R. Ballantyne, “Designing and Managing Interpretive Experiences at Religious Sites: Visitors’ Perceptions of Canterbury Cathedral”, *Tourism Management* 36 (Haziran 2013): 214, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.022>.

kavramdır.⁵ Örnekler üzerinden konuşmak gerekirse Özbekistan ve Türkiye toplumlarının uzun süreli bellekleri ortaktır. Ancak kısa süreli bellekleri coğrafi farklılıklar ve tarihi serüvenlerinin farklı olması gibi doğal nedenlerle farklılaşmıştır. Dikkatlerin bir noktada toplanması, ortak değerlerin vurgulanması, karşılıklı adımların atılması ile kısa süreli hafızalarda birbirine yaklaştırılabilir. İki ülke arasında yapılacak inanç turizmi seyahatleri toplumsal hafızaların tazelenmesine de imkân verebilir. Türk dünyasının batı ucunda yalnızlık ve yabancılaşma çeken Türkiye için arkasında köken ve inancının ortak olduğu milletlerin varlığını hatırlatır. Özbekistan içinse bir ucu balkanlarda ve Avrupa da bulunan bir ülkede, kendinden olan kardeşlerinin bulunduğu gerçeğini fısıldar. Sonuç olarak denilebilir ki inanç turizmi iki toplumun sadece bireyleri için değil toplumları için de bir gerekliliktir. Buna yönelik politika ve siyaset de üretilmelidir.

Özbekistan’ın Manevi Mirası

İpek yolu sadece giysi ve yiyeceğin taşındığı bir yol değildir. Bu yol batı Müslümanlığının manevi gıdasının da taşıyıcısı olmuştur. Üstelik bu gıdaların membaının önemli kısmı Özbekistan topraklarındadır. İslam dini Arap yarımadasında doğmuş ve gelişmiş olmasına rağmen Anadolu’ya, oradan da Balkan ve Kafkas coğrafyalarına orta Asya’da yoğunlaşarak yorumu üzerinden sirayet etmiştir. Hicazda doğup serpilen bu din, Özbekistan’ın merkezinde olduğu bu coğrafyada bilim, akıl ve samimiyet ile yoğunlaşmış ve bugünkü anlayışa ulaşmıştır. Özbekistan, Semerkant’ta İmam Maturidî, Buhara’da İmam Buhârî ve Nakşibendî geleneğinin kurucusu Bahâeddin Nakşibend gibi İslam dünyası için önemli manevi şahsiyetlerin türbelerine ev sahipliği yapmaktadır. Tirmiz şehri ise Tirmizî ile anılmaktadır. Bu şehirler, Türk dünyasında manevi bir bağ kurma potansiyeline sahiptir. Bahsi geçen isimler özellikle Anadolu, balkanlar ve Kafkas Müslümanlığının kimliğini oluşturan isimlerdir. Maturidilik İslam dünyasının batı ucunun itikadi mezhebidir. Bu mezhep İslam dinindeki itikadi mezheplerin zirvesini oluşturmaktadır denilebilir. İtikadi mezhep dine inananların inanç çerçevesini belirler ve teolojik olarak dine inananların teolojik sınırlarını çizer. Maturidilik mezhebinin kurucusu büyük mütefekkir imam Maturidi Özbekistan’da yaşamıştır ve kabri bugün Semerkant şehrinde. Erken yitirilen bir değer olan sosyolog Erol Güngör bir değerlendirmesinde "Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir. Eğer olsaydı mutlaka içlerinden ya bir şehit ya bir ulu kişi çıkardı ve halkın gönüllerini kendi kabri üstünde birleştirdi. Zaten manevî kudretiyle halkı koruyacak birinin bulunmadığı yerde Türk nasıl yaşar?"⁶ diyerek sosyolojik zemine ışık tutmakta ve toplumun değerlerine işaret etmektedir. Diğer taraftan Türkiye’den umreye giden kişi sayısının ortalama 400 bin civarında olduğu⁷ 2024 yılında bu sayının 500 bin’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Serbest vize ile ziyaret imkânı verilmesinden sonra sayı tam olarak bilinmemektedir. Net sayı olmamakla birlikte bu ziyaretlerin yaklaşık yüzde 30’luk bir kısmının tekrar ziyareti olduğu bilinmektedir.⁸ Bu tekrar ziyaretlerinin Özbekistan’a yönlendirilmesi ile hem ziyaretçilerin hem de ziyaret edilen mekanların kazanımlarının artması söz konusu olacaktır.

Kültürel Entegrasyon ve Toplumsal Ortak Zeminler

⁵ Faruk Karaaslan, *Toplumsal Hafıza Hatırlamanın ve Unutmanın Sosyolojisi* (İstanbul: Ketebe Yayınevi, 2019), 23.

⁶ Erol Güngör, “Evliyası Olmayan Yerde Türk de Yok Demektir”, *Töre Dergisi, Sayı:19, Aralık-1972, s. 8-12.*, Aralık 1972, 1.

⁷ “Türsab İnanç Turizmi 2014 Raporu”, erişim 07 Mayıs 2025,

https://www.tursab.org.tr/dosya/12192/tursabinancaturizmi_12192_5616832.pdf.

⁸ Şaban Aydemir, “Beklentiler ve sonuçları açısından hac olayı (Denizli örneği)” (Denizli, Pamukkale Üniversitesi, 2025), 70.

Entegrasyon kavramı bir arada yaşamak zorunda olan toplumların birlikteliği için kullanılıyor gibi görünse de tarihi bağlarla veya duygusal nedenlerle yakınlaşmaları fayda üreten birliktelikleri ifade etmek içinde kullanılabilir. Bu anlamda turizm, ekonomi, siyaset ve güvenlik açısından yakınlaşmalar toplumsal bağların etkin olduğu ülke ve toplumlar ile daha kolay ve mümkündür. Din ve dil ortaklığı olan toplumlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Doğal olarak Türkiye ve Özbekistan bu kategoriye girer. İki ülke halkının entegrasyonu için birçok kolaylıklar mevcuttur. Konu bağlamında kültürel entegrasyon ve inanç turizmi aslında iki farklı alan gibi görünse de çok güçlü bir zeminde buluşmaktadır. İkisinin ortak paydası: aidiyet, etkileşim ve ortak değerlerdir.

Kültürel entegrasyon noktasında kültürlerin üç unsur ile kaynaştığı söylenebilir. Bu unsurlar, din, dil ve büyük şahsiyetlerdir. Din bireyi her yanından kuşatarak aidiyet oluşturur. Kimlik bireyin ben kimim sorusuna verdiği cevaptır ve bu cevabın oluşumunda din en etkili etmen kabul edilir.⁹ İki toplumun da kimlik oluşumunda İslam dini zemininde buluştukları göz ardı edilemez. Etkileşim, entegrasyonun ve inanç turizminin ortak diğer paydasıdır. İki toplumun da Türkçenin farklı lehçelerini kullandığı ve pek çok kelimenin ortak olduğu düşünüldüğünde etkileşimin en yüksek düzeyde olacağı öngörülebilir. Bir diğer başlık olan ortak değerler başlığı büyük şahsiyetler ile somutlaşmaktadır. Özbekistan’da medfun bulunan önemli mezhep ve gönül önderleri her iki toplum tarafından da kabul gören ve değer verilen isimlerdir. Türkiye Özbekistan turizm ilişkileri üç unsura da sahiptir. Bunların kullanılması her iki ülkeye de büyük faydalar getirecektir.

Bu bağlamda değerlendirilebilecek bir diğer başlık kültürel alışkanlıklardır. Dini mekanları ziyaret etmek bu kapsamda değerlendirilebilir. Türkiye’de türbe ziyareti kültürü yaygındır ve genellikle orta yaş ve üzeri bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir. Hatta ziyaret kavramı terim anlamı kazanarak türkü ve deyişlerde yer bulmakta ve gündelik hayatın bir parçası olmaktadır.¹⁰ Ziyaretçiler manevi bağ kurmak, dua etmek ve tarihî aidiyetlerini pekiştirmek amacıyla bu tür seyahatlere yönelmektedir. Türkiye’de özellikle Konya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt gibi şehirlerdeki dini ziyaret kültürü, halkın inanç temelli seyahatlere açık olduğunu gösterir.¹¹ Özbekistan’ın bu bağlamda yeterince tanıtılmadığı ve dini turizm destinasyonu olarak zihinlerde yer etmediği anlaşılmaktadır. Ancak sosyolojik potansiyel yüksek; çünkü halk arasında "atalar diyarı" algısı hâkimdir.¹² Özbekistan, bu talebi karşılayacak tarihî ve dini zenginliğe sahiptir.

Sonuç ve Öneriler

İnanç turizmi yalnızca ekonomik değil, kültürel ve manevi bir köprü işlevi de görmektedir. Özbekistan ve Türkiye arasında bu alanda kurulacak bağlar, ortak tarihi ve manevi değerleri pekiştirecek, Türk-İslam medeniyetini daha görünür kılacaktır. Özbekistan’ın manevi zenginliği sadece tarihi bir miras değil, aynı zamanda bugünkü Türkiye toplumu için canlı bir değer

⁹ Prof. Dr. Abdurrahman Kurt, *Din Sosyolojisi*, 7. Baskı (İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2014), 117.

¹⁰ Yahya Mustafa Keskin, “Turhal, Yeşilyurt ve Sulusaray İlçelerinde Halk Dindarlığının Bir Boyutunu Oluşturan Ziyaret, İnanç ve Uygulamaları”, *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4 (30 Haziran 1999): 200.

¹¹ Nurettin Özgen, “Siirt’in İnanç Turizmi Mekânları: Ziyaret (Veysel Karani) Ve Tillo (Aydımlar) Örnekleri”, *Doğu Coğrafya Dergisi* 17, sy 27 (09 Ocak 2013): 261; Ayhan Karakaş, “Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Bulunan Peygamber Kabir Ve Makamlarının İnanç Turizmi Açısından İncelenmesi”, *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, sy 16 (01 Eylül 2016): 123; Elif Merve Yılmaz ve Mine Ulusoy, “Konya İlinde Kültür Turizmi: İnce Minareli Medrese Ve Karatay Medresesi Karşılaştırmalı Analizi”, *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi* 10, sy 2 (31 Aralık 2018): 44.

¹² Muharrem Avcı ve Sherzod Norbaev, “İpek Yolu’nda İnanç Turizminin Geliştirilmesi: Özbekistan Örneği”, *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi* 6, sy 1 (28 Haziran 2021): 218, <https://doi.org/10.37847/tdtad.898296>.

taşımaktadır. Doğru tanıtım, kültürel diplomasi ve sosyolojik okuma ile bu bağ derinleşebilir. İnanç turizmi, iki halk arasında tarihsel kardeşliği yeniden canlandırabilecek güçlü bir köprüdür. Bu köprü'nün canlandırılması iki halkın da yaşam kalitesini yükselteceği gibi sosyal sermayenin artırılmasına da imkân verebilir. Bu kapsamda çalışmanın sonucu üzerine değerlendirilmesini umduğumuz bazı öneriler konuya mütevazî katkılar sunabilir.

Ortak dini, kültürel, tarihi bağlar olmasına rağmen Türkiye ile Özbekistan arasındaki inanç turizmi potansiyeli yeterince kullanılamamaktadır. Ana yurt ve ata yurt söylemi Türkiye de özellikle muhafazakâr şehirlerde daha çok ilgi çekmektedir. Bu şehirler Konya, Kayseri, Gaziantep, Denizli gibi orta Anadolu'da bulunan ve sanayici ve girişimci iş adamlarının bulunduğu şehirlerdir. Bahsi geçen şehirlerden daha çok misafir gelmesi muhtemeldir ancak bu şehirlerden doğrudan Özbekistan'a ulaşım zordur. İstanbul aktarmalı ulaşım mecburidir. Bu açılardan öncelikle buralara Özbekistan'a tur ve gezi düzenleyen acentaların kurulması ve bu şehirlerden doğrudan uçuş gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Türkiye de halk gezi turizmi ile kaplıca turizmini çok tercih ettiği gözlenmektedir. Özellikle muhafazakâr ve ileri yaşlı kesim sıcak sulara şifa ve tazelik aramaya alışkındır. Bu bağlamda tarihi gezilere sıcak su turizmi entegre edilerek oluşturulacak gezi paketlerinin çok ilgi çekeceği öngörülebilir. Yine bu seyahat türünü tercih edenlerin her suyun farklı şifası olduğuna inandıkları bilinmektedir. Bu açılardan inanç turizmi ile sağlık turizminin entegre edilmesi faydalı olabilir.

Yukarıda açıklaması yapıldığı gibi inanç turizminde bireysel motivasyonlar etkili olabildiği gibi paket programlar ve akımlar da etkili olabilmektedir. Bu kapsamda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB tarafından ortak turlar düzenlenebilir. Sosyal medya, belgesel ve dizilerle görsel tanıtım yapılabilir; Semerkant ve Buhara gibi şehirler dua rotaları olarak sunulabilir. Özbekistan'da tasavvufi festivaller düzenlenerek manevi atmosfer öne çıkarılabilir.

Yurtdışı turizm denildiğinde genellikle Batı ülkeleri veya deniz turizminin akla geldiği gözlenmektedir. Halbuki inanç turizmi ve kültür turizmi de önemli turizm alanlarıdır. Özellikle genç nesilde bu alanlara yönelik farkındalık düşüklüğü göze çarpmaktadır. Bu amaçla genç nesillere yönelik cazibe oluşturacak reklam ve etkinlik faaliyetleri yapılabilir. Gençlerin ilkökul ve ortaokul yıllarında okudukları kitapların etkisinde kaldıkları bilinen bir gerçektir. Bu amaçla Özbekistan'daki tarihi şehirlerin adını taşıyan ve tarihi olaylarla olay örgüleri işlenen kitap serileri uzun vadede yarının yetişkinlerinin Özbekistan'a ilgi duymalarını sağlayabilir. Bu kapsamda Türkiye de kitap yazımı ve yayını yapılması teşvik edilmelidir. Yine aynı bağlamda Özbekistan temalı resim, şarkı, öykü gibi çeşitli yarışmalar düzenlenip her ilden bir öğrencinin seyahat ile ödüllendirilmesi ile Özbekistan daha popüler hale getirilebilir.

İnanç turizminde rehberlik diğer turizm alanlarından daha önemli bir etkidir. Rehberin anlatımı manevi ortamın etkisini arttırabilmekte veya azaltabilmektedir. Rehber etkisi ile ortamdaki etkilenen bireylerin diğer potansiyel seyahatleri başlatması da mümkündür. Bu nedenle inanç turizmi rehberliği üzerine literatür hazırlanması ve rehberlerin dini bilgi açısından eğitilmesinin Özbekistan'ın inanç turizmini daha da hareketlendirmesi muhtemeldir.

Sonuç olarak sosyolojik tespitler ve yukarıda yapılan öneriler çerçevesinde atılacak adımlar ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki inanç turizminin çok daha ileri seviyelere getirilebileceği öngörülebilir. İki ülkenin tarihi, kültürel, dilsel ve dinî bağları bu gelişmelerin sağlanması için son derece müsaittir.

KAYNAKÇA

1. Alaeddinoğlu, Faruk, ve Meryem İzi. “İnanç Turizmi ve Toplumsal Hafıza İlişkisi”. *Journal of Academic Tourism Studies* Cilt: 5 Sayı: 2, sy Cilt: 5 Sayı: 2 (2024): 71-84. <https://doi.org/10.29228/jatos.79315>.
2. Avcı, Muharrem, ve Sherzod Norbaev. “İpek Yolu’nda İnanç Turizminin Geliştirilmesi: Özbekistan Örneği”. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi* 6, sy 1 (28 Haziran 2021): 208-25. <https://doi.org/10.37847/tdad.898296>.
3. Aydemir, Şaban. “Beklentiler ve sonuçları açısından hac olayı (Denizli örneği)”. Pamukkale Üniversitesi, 2025.
4. Güngör, Erol. “Evliyası Olmayan Yerde Türk de Yok Demektir”. *Töre Dergisi, Sayı:19, Aralık-1972, s. 8-12.*, Aralık 1972.
5. Hughes, K., N. Bond, ve R. Ballantyne. “Designing and Managing Interpretive Experiences at Religious Sites: Visitors’ Perceptions of Canterbury Cathedral”. *Tourism Management* 36 (Haziran 2013): 210-20. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.022>.
6. Karaaslan, Faruk. *Toplumsal Hafıza Hatırlamanın ve Unutmanın Sosyolojisi*. İstanbul: Ketebe Yayınevi, 2019.
7. Karakaş, Ayhan. “Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Bulunan Peygamber Kabir Ve Makamlarının İnanç Turizmi Açısından İncelenmesi”. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, sy 16 (01 Eylül 2016): 119-31.
8. Kaynak, İ. Hakkı, ve Mete Sezgin. “İnanç Turizmi Kapsamında Dinlerde Seyahat”. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi* 10, sy 1-2 (06 Mayıs 2014): 349-60.
9. Keskin, Yahya Mustafa. “Turhal, Yeşilyurt ve Sulusaray İlçelerinde Halk Dindarlığının Bir Boyutunu Oluşturan Ziyaret, İnanç ve Uygulamaları”. *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4 (30 Haziran 1999): 0-0.
10. Kurt, Prof. Dr. Abdurrahman. *Din Sosyolojisi*. 7. Baskı. İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2014.
11. Özgen, Nurettin. “Siirt’in İnanç Turizmi Mekânları: Ziyaret (Veysel Karani) Ve Tillo (Aydınlar) Örnekleri”. *Doğu Coğrafya Dergisi* 17, sy 27 (09 Ocak 2013): 251-72.
12. “Türsab İnanç Turizmi 2014 Raporu”. Erişim 07 Mayıs 2025. https://www.tursab.org.tr/dosya/12192/tursabinancturizmi_12192_5616832.pdf.
13. Yılmaz, Elif Merve, ve Mine Ulusoy. “Konya İlinde Kültür Turizmi: İnce Minareli Medrese Ve Karatay Medresesi Karşılaştırmalı Analizi”. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi* 10, sy 2 (31 Aralık 2018): 42-52.
14. Yüksel, Yunus Fatih, ve Füsün Baykal. “İnanç Turizmine Genel Bir Bakış ve İzmir İçin Analitik Yaklaşımlar”. *Doğu Coğrafya Dergisi* 27, sy 48 (29 Aralık 2022): 1-18. <https://doi.org/10.5152/EGJ.2022.975260>.
15. Zaman, Mehmet. “Türkiye’nin Önemli İnanç Turizmi Merkezlerinden Biri: Sumela (Meryamana) Manastiri”. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 6, sy 2 (17 Şubat 2010): 1-24.